

**СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ, СВОБОД
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СЛУЧАЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ**

**JUDICIAL CONTROL OVER THE OBSERVANCE OF THE RIGHTS,
FREEDOMS AND LEGITIMATE INTERESTS OF THE SUSPECT IN CASE
OF DETENTION**

БУРДИН ИВАН ГЕННАДИЕВИЧ,

магистрант,

*Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия».*

BURDIN IVAN GENNADIEVICH,

master's student,

Crimean branch FSBEI HE "Russian State University of Justice".

В статье представлен анализ механизма охраны прав, свобод и законных интересов подозреваемого в случае применения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу, включающий судебный контроль. Дана характеристика деятельности судьи на досудебном расследовании, выделена система специфических основ ее осуществления. Отмечено, что в ходе досудебного расследования на судью возлагаются особые полномочия по контролю за процессуальной деятельностью властных участников уголовного производства. Рассмотрена система принципов осуществления контрольной деятельности судьи на досудебном расследовании. Сделан вывод о значении судьи при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу как гаранте законности уголовного судопроизводства и охраны прав и свобод человека и гражданина.

The article presents an analysis of the mechanism for protecting the rights, freedoms and legitimate interests of a suspect in the case of a preventive measure applied to them in the form of detention, including judicial control. The characteristic of the judge's activity in the pre-trial investigation is given, the system of specific bases for its implementation is highlighted. It is noted that during the pre-trial investigation, the judge is entrusted with special powers to control the procedural activities of the power participants in criminal proceedings. The system of principles for the implementation of the control activity of a judge in a pre-trial investigation is considered. The conclusion is made about the importance of the judge when choosing a preventive measure in the form of detention as a guarantor of the legality of criminal proceedings and the protection of human and civil rights and freedoms.

Ключевые слова: *суд, судья, права и свободы, уголовное производство, заключение под стражу.*

Key words: *court, judge, rights and freedoms, criminal proceedings, detention.*

В соответствии с Конституцией РФ, у каждого человека есть право на свободу и личную неприкосновенность [1]. Будучи фундаментальным правом человека, право на свободу и личную неприкосновенность не является абсолютным и в предусмотрен-

ных законом случаях, для достижения легитимности цели и с учетом принципа пропорциональности может быть ограничено во время уголовного производства.

Актуальность статьи заключается в том, что, являясь фундаментальным правом человека, право на свободу и личную неприкосновенность не абсолютно. В предусмотренных законом случаях, для достижения легитимной цели и с учетом принципа пропорциональности, свобода лица может быть ограничена во время уголовного производства. Однако такое ограничение, в том числе путем применения заключения под стражу в качестве меры пресечения, может применяться только в случаях, когда другими мерами решить задачи уголовного судопроизводства невозможно и строго по решению суда. Обеспечение контроля за соблюдением прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в досудебном следствии, возлагает на судью обязанность наблюдения за действиями правоохранительных органов, как носителей властных функций.

Целью исследования является анализ проблем судебного контроля за соблюдением прав, свобод и законных интересов личности при применении меры пресечения в виде заключения под стражу. В современный период судебный контроль при применении мер процессуального принуждения имеет большое значение, так как именно судья является гарантом законности, и его беспристрастность обеспечивает установление истины и равноправия на досудебном следствии, что затем прямо отражается на процессе судебного разбирательства.

В соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ) судья уполномочен осуществлять судебный контроль за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве путем принятия решения о применении такой меры обеспечения уголовного производства, как заключение под стражу. Следует отметить, что судебный контроль за досудебным расследованием – законодательно регламентированная деятельность, осуществляемая при наличии процессуального основания в определенных пределах специальным субъектом – судьей с целью проверки соблюдения прав и свобод личности в уголовном производстве. Необходимость судебного контроля обусловлена тем, что стадия досудебного расследования является наиболее уязвимой для нарушения прав человека и гражданина, в которой переплетаются и не совпадают интересы личности, общества и государства.

Согласно ст.108 УПК РФ заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению [2]. При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении судьи должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение. При этом, решение судьи по применению заключения под стражу, чаще всего, негативно воспринимается и оценивается участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты, ведь подобные решения чаще всего ограничивают или нарушают такие конституционные права, как право на свободу и личную неприкосновенность.

Значение судебного контроля состоит в том, что благодаря деятельности судьи обеспечивается максимально эффективная и независимая защита прав, свобод и интересов участников уголовного производства. Также с помощью института судебного контроля создаются надлежащие условия для реализации основ состязательности в ходе досудебного расследования. Суд, осуществляющий судебный контроль за соблюдением прав и свобод личности во время применения мер обеспечения уголовного производства, для того чтобы быть их гарантом, обязан во время осуществления своей деятельности выполнять требования законодательства. Судья является объективной и независимой, беспристрастной фигурой, которая принимает самостоятельные решения.

Исследуя контрольную деятельность судьи на досудебном расследовании, уместным будет выделение системы принципов ее осуществления, среди которых выделим:

– законность. Во время уголовного производства судья обязан неукоснительно соблюдать требования Конституции РФ, УПК РФ, требований других актов законодательства. Невыполнение или неточное соблюдение уголовно-процессуального законодательства России судьей приводит к судебскому произволу, подрывает авторитет судебной власти, нарушает права граждан;

– быстрота (оперативность) рассмотрения следователем судьей ходатайств следователя. Ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу рассматривается судьей безотлагательно, но не позднее восьми часов с момента поступления материалов в суд (ч.4 ст.108 УПК РФ);

– своевременность выполнения определений судьи для проведения процессуального действия. Так, определение судьи по применению исследуемой меры пресечения подлежит немедленному исполнению (ч.8 ст.108 УПК РФ);

Указанные принципы характеризуют важнейшие черты осуществления судьей полномочий, как специфической контрольной деятельности во время досудебного расследования, в первую очередь при применении мер обеспечения уголовного производства. Уголовный процессуальный закон дает судье возможность принимать разные решения, наиболее целесообразные в конкретной ситуации. При этом судья руководствуется не только требованиями закона и совести, но и своим внутренним убеждением [3, с. 365].

Получив ходатайство от следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судья должен объективно оценить представленные доказательства в поддержку данного ходатайства, допустимость тех или иных доказательств, которые будут исследованы в судебном порядке. Только его беспристрастный взгляд на обстоятельства правонарушения позволит получить справедливый результат.

Согласно ч.4 ст.108 УПК РФ постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня. Судебное заседание проводится по месту производства предварительного расследования либо месту задержания подозреваемого [4, с. 127]. Право подозреваемого на максимально быстрое освобождение при несправедливости задержания обеспечивается правилом, согласно которого дело должно быть рассмотрено в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд.

Рассмотрение ходатайств об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу проводится в открытом судебном заседании, что обеспечивает гласность судебного контроля. Исключения составляют случаи рассмотрения таких ходатайств в соответствии с ч.2 ст.228 УПК РФ на предварительном слушании и случаи, указанные в ч.2 ст.241 УПК РФ. Это могут быть ситуации, когда открытое разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны, в том числе тайны следствия. При рассмотрении ходатайства о применении исследуемой меры пресечения суд должен обеспечить всем сторонам уголовного процесса возможность осуществить свои процессуальные права, вытекающие из положений ст. ст. 108 и 109 УПК РФ [5, с. 35]. Именно поэтому в судебном заседании обязательным является участие подозреваемого или обвиняемого, прокурора, защитника, если последний участвует в уголовном деле.

Предметом анализа судьи при избрании меры пресечения выступает не только само ходатайство, но и прилагаемые к нему материалы. Последние, в свою очередь, кроме основных данных, должны содержать сведения о: возрасте и состоянии здоровья подозреваемого; наличии у него семьи и иждивенцев; наличии у подозреваемого постоянного места жительства, а также постоянного места работы или обучения и т.п. Следовательно, приходится констатировать, что в достаточно сжатые сроки инициаторами рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения должны быть установлены, должным образом закреплены, проанали-

зированы и положены в обоснование своей позиции (ходатайство) фактические данные, объем которых, в соответствии с требованиями законодательства, является достаточно значительным. Как результат – на практике имеют место нередкие случаи использования непроверенной информации, обоснование позиции с использованием искаженных сведений, составление ходатайств путем копирования законодательных конструкций без любой индивидуализации и т.п. На первый взгляд, наиболее очевидным вариантом решения определенной проблемы нехватки времени могло бы стать внедрение удлиненной процедуры задержания.

В ч.7 ст. 108 УПК РФ указывается, что продление срока задержания допускается при условии признания судом задержания законным и обоснованным на срок не более 72 часов с момента вынесения судебного решения по ходатайству одной из сторон для представления ею дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражей [6, с. 63]. Удлинение трехсуточного срока задержания на тот же срок без возможности дальнейшей пролонгации соответствует критерию разумности сроков для осуществления мер, связанных с существенными ограничениями прав и свобод человека. Шесть суток кажется достаточным сроком для того, чтобы собрать, проанализировать и сформулировать обоснованную позицию по вопросу избрания меры пресечения.

Нужно отметить, что в рассматриваемой сфере также существует и последующий судебный контроль – контроль высших судебных инстанций. Одним из важнейших аспектов в сфере применения заключения под стражу является возможность обжалования решения в вышестоящую инстанцию, так и необходимость учета того факта, что с течением времени обстоятельства могут измениться, следовательно, национальное законодательство должно обеспечивать механизм пересмотра предварительно принятого решения и возможность его изменения или отмены судьей, если к моменту пересмотра изменились или отпали основания для применения соответствующей меры пресечения. В свою очередь, исследование судебной практики в части вопросов пересмотра судьями своих предыдущих решений по применению меры пресечения в виде содержания под стражей и апелляционного пересмотра определений судей по указанной мере пресечения позволяет определить, что на практике это происходит очень редко.

Таким образом, такая мера пресечения, как заключение под стражу, избирается только по решению суда, что является проявлением судебного контроля судьи за досудебным расследованием. Необходимость судебного контроля в данной области обусловлена тем, что данная мера пресечения ограничивает права граждан, а суд является самым независимым и непредвзятым органом в уголовном процессе. Специфичность заключения под стражу бесспорно порождает свои особенности в процедуре избрания данной меры пресечения, которая возлагает на судью обязанность досконально и беспристрастно оценить все факты и принять справедливое решение. При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу именно судья является гарантом законности уголовного судопроизводства и охраны прав и свобод человека и гражданина.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации; принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения 15.08.2023)
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ. URL: <http://base.garant.ru/12125178/#ixzz3zxHReSGj> (дата обращения 15.08.2023).
3. Левицкая Е.Е. Проблемы оценки доказательств по внутреннему убеждению // Современные проблемы правотворчества и правоприменения: Материалы Всероссийской студенческой научно-практической конференции, Иркутск, 24 марта 2017 года / Ответственный редактор С.И. Суслова,

А.П. Ушакова. Иркутск: Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2017. С.362-365.

4. Пальчикова Н.В. Процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. 2019. №5-1. С.125-129.

5. Рябцева Е.В. Судебное решение о заключении подозреваемого (обвиняемого) под стражу: проблемы процессуальной регламентации // Российская юстиция. 2020. № 3. С. 35.

6. Торков А.А. К вопросу о предельном (максимальном) сроке задержания подозреваемого в уголовном судопроизводстве // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2019. № 2(37). С. 62-65.

© Бурдин И.Г., 2023.